

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ ТАВАКСАЙСКОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА

профессор Фаилова Д. Ш., магистр Дусмухамедова И.Д
Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209905

Абстракт. В рамках исследования был проведен анализ растительного покрова на территории Таваксайского геодинамического полигона, расположенного в Бустанлыкском районе, с использованием космических снимков от Landsat 8. Для этого был применен метод определения нормализованного вегетационного индекса (NDVI).

Ключевые слова: Landsat 8, нормализованный вегетационный индекс (NDVI), анализ данных

Annotatsiya. Tadqiqot doirasida Bo'stonlik tumanidagi Tavaksoy geodinamik sinov poligonida Landsat 8 sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalangan holda o'simlik qoplamining tahlili o'tkazildi. Shu maqsadda o'simliklarning normallashtirilgan farq indeksini (NDVI) aniqlash usuli qo'llanildi.

Kalit so'zlar: Landsat 8, normallashtirilgan o'simliklar indeksi (NDVI), ma'lumotlarini tahlil qilish

Abstract. Within the scope of the research, an analysis of the vegetation cover was conducted in the Tavaksay geodynamic polygon, located in the Bustanlik district, utilizing satellite imagery from Landsat 8. For this purpose, the method of determining the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was applied.

Keywords: Landsat 8, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), data analysis

Геофизические методы и дистанционное зондирование примечательны своей эффективностью в геологической интерпретации. Они обеспечивают экономичный доступ к удаленным районам, быстрый сбор данных для картографирования землепользования и растительного покрова, при этом снижая затраты. Дистанционное зондирование регистрирует объекты на удалении. Индексы растительности, вычисленные по спутниковым изображениям, могут быть использованы для мониторинга временных изменений, связанных с растительностью. Нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI) разработан для оценки растительного покрова на основе отражательных полос спутниковых данных. Кроме того, значения NDVI могут быть использованы для выявления закономерностей изменений между двумя разными датами [1, 2]. С учетом все возрастающей доступности данных дистанционного зондирования и развития методов геопространственного

анализа интеграция геофизических методов и дистанционного зондирования обещает значительно улучшить наше понимание геологических процессов и динамики окружающей среды [3]. В данной статье рассматриваются применения дистанционного зондирования, с особым акцентом на использовании изображений от Landsat 8 и методе NDVI, в геологической интерпретации и анализе землепользования в контексте Таваксайского геодинамического полигона.

Исследуемый объект - Таваксайский геодинамический полигон, часть Ташкентского геодинамического полигона. Расположен в горах Каржантау, он создан для контроля за тектоническими движениями и выявления предвестников землетрясений. Наблюдаются значительные горизонтальные перемещения, указывающие на активность тектонических процессов в регионе [4].

Значение NDVI определяется как:

$$NDVI = (NIR - R) / (NIR + R)$$

где:

NIR - значение ближнего инфракрасного диапазона Red - значение красного диапазона

Значения NDVI могут варьироваться от -1 до 1 (Таб.1).

Таблица 1. Диапазоны значений NDVI и их классификация

Символ	Диапазон	Название
	-1 -0	Водные ресурсы
	0 -0,15	Земля
	0,15 -0,3	Кустарники
	0,3 -1	Здоровая растительность

На рисунке 1 представлены результаты обработки за одинаковый период (май) времени по снимкам разных лет (2020 и 2023 гг.). Обнаруженное значительное уменьшение растительного покрова на исследуемой территории имеет потенциальные экологические и геофизические последствия. Уменьшение растительности может привести к ускоренной эрозии почвы, потере биоразнообразия и снижению устойчивости экосистемы к климатическим изменениям. Это также может оказать влияние на водные ресурсы и уровень риска природных бедствий, таких как оползни и наводнения. Геофизически, уменьшение растительного покрова может быть индикатором изменений в геодинамических процессах, таких как снижение уровня грунтовых вод или изменения в режиме осадков, которые могут вызывать деградацию почвы и увеличение риска сейсмической активности. Этот результат подчеркивает важность контроля и управления растительностью в регионе с целью сохранения

